

**BIOPLASTIK UNTUK *WOUND DRESSING*:
NANOTEKNOLOGI UNTUK TERAPI DAN DIAGNOSTIK INTEGRATIF**

**Dosen Pengampu:
Dr. Yessie Widya Sari, S.Si., M.Si.**

**Disusun oleh:
Sannyatul Rohma Ahfa (G7501242012)**

**PROGRAM STUDI BIOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2025**

ABSTRAK

SANYYATUL ROHMA AHFA. Bioplastik untuk *Wound Dressing*: Nanoteknologi untuk Terapi dan Diagnostik Integratif. Dibimbing oleh: YESSIE WIDYA SARI.

Penanganan luka dalam dunia klinis saat ini masih menghadapi berbagai masalah seperti infeksi, peradangan yang berkepanjangan, dan kegagalan dalam proses regenerasi jaringan karena keterbatasan dari *wound dressing* yang biasa digunakan. *Review* ini mengkaji potensi bioplastik yang mencakup polimer alami seperti kitosan, dan kolagen, serta polimer sintetik yang dapat terurai seperti PLA, dan PCL sebagai alternatif material untuk *wound dressing* generasi baru. *Review* menyoroti tiga evolusi utama: (1) pemanfaatan sifat bioaktif intrinsik untuk regenerasi jaringan, (2) rekayasa *scaffold* sebagai sistem penghantaran obat terkontrol, dan (3) integrasi elemen sensor untuk pemantauan *real-time* menuju *smart dressings*. Disimpulkan bahwa konvergensi bioplastik dan nanoteknologi telah menggeser paradigma *wound dressing* dari penutup pasif menjadi sistem terapi-diagnostik yang aktif dan cerdas. Namun, penerapan klinis masih memerlukan penyelesaian tantangan skalabilitas fabrikasi, standardisasi, serta aspek regulasi dan ekonomi.

Kata Kunci: *electrospinning, nanofiber, controlled drug delivery, smart dressings, tissue engineering*

I. Pendahuluan

Perawatan luka, terutama pada luka kronis dan luka dengan risiko infeksi yang tinggi, tetap menjadi tantangan yang signifikan dalam praktik klinis saat ini. Perban luka (*wound dressing*) konvensional seperti kasa dan perban umumnya hanya berfungsi sebagai penutup dan pelindung fisik pasif. Sifat pasif ini menyebabkan kurangnya dukungan biologis yang diperlukan untuk mempercepat regenerasi jaringan. Akibatnya, lingkungan luka seringkali tidak terkontrol dengan baik, proses penyembuhan menjadi lebih lambat, dan risiko infeksi sekunder meningkat (Girsang *et al.* 2025). Situasi ini tidak hanya memberikan tekanan tinggi pada biaya perawatan kesehatan, tetapi juga secara signifikan mengurangi kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, kebutuhan akan *wound dressing* aktif yang merespons dinamika fisiologis luka menjadi semakin mendesak (DPEra 2024).

Dorongan untuk mengembangkan *wound dressing* aktif semacam itu sejalan dengan kemajuan pesat di bidang biomaterial. Perkembangan ini menunjukkan minat yang besar terhadap bahan yang biokompatibel dan *biodegradable* serta memiliki sifat bioaktif yang dapat berinteraksi dengan sistem biologis (Pidhatika *et al.* 2022). Dalam konteks ini, bioplastik, termasuk biopolimer alami seperti *chitosan*, kolagen, dan selulosa, serta polimer sintesis yang dapat terurai seperti polilaktat (PLA) dan *polycaprolactone* (PCL), muncul sebagai bahan kandidat yang sangat cocok (Suryani *et al.* 2022). Bahan-bahan ini menawarkan sifat-sifat yang sangat relevan untuk aplikasi penyembuhan luka, termasuk kemampuan untuk terurai menjadi produk sampingan yang tidak beracun, kemiripan struktur dengan matriks ekstraseluler alami

(ECM) tubuh, dan sifat bioaktif intrinsik seperti efek antimikroba dari kitosan (Pidhatika *et al.* 2022).

Kesamaan struktural dengan matriks ekstraseluler alami merupakan dasar yang penting, tetapi untuk penggunaan optimal bioplastik untuk *wound dressing*, diperlukan teknik manufaktur yang dapat mengubah bahan ini menjadi struktur seperti jaringan (Yusuf dan Diputra 2024). Teknologi *electrospinning* memenuhi kebutuhan ini dengan mengubah bioplastik menjadi jaringan *nanofiber* dengan diameter serat yang seragam, permukaan yang sangat luas, dan porositas yang terkontrol (Atina *et al.* 2025). Nanostruktur ini yang meniru ECM, menciptakan lingkungan mikro yang ideal untuk *wound healing*, termasuk pertukaran gas yang lebih baik, regulasi kelembaban dengan menyerap eksudat berlebih, dan menyediakan *scaffolding* untuk adhesi, migrasi, dan proliferasi sel kulit (Sari 2024).

Keuntungan dari struktur *nanofiber* yang diproduksi melalui *electrospinning* semakin strategis karena teknologi ini memungkinkan integrasi berbagai agen terapeutik ke dalam serat selama proses manufaktur. Integrasi ini menghasilkan sistem pelepasan obat yang terkontrol dan berkelanjutan langsung pada permukaan luka. Akibatnya, *wound dressing* tidak lagi berfungsi hanya sebagai penutup pasif, tetapi berubah menjadi sistem terapi lokal yang cerdas dan multifungsi yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan spesifik proses penyembuhan (Ummah 2023).

Berdasarkan latar belakang ini, *review* ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan terkini di bidang bioplastik yang berkaitan dengan *wound dressing*, dengan fokus khusus pada penggunaan nanoteknologi berbasis *nanofiber*. Analisis ini mencakup tinjauan klasifikasi dan karakteristik bioplastik yang relevan, peran krusial teknologi *electrospinning* dalam merancang struktur fungsional, serta tren inovasi menuju *wound dressing* multifungsi dan regeneratif dengan sifat terapeutik. Referensi utama diperoleh melalui pencarian sistematis di basis data ilmiah terkemuka dengan prioritas pada publikasi dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir yang berkaitan dengan biopolimer, *nanofiber*, dan teknologi pengiriman obat untuk perawatan luka. Pertanyaan penelitian utama yang akan dieksplorasi adalah bagaimana bioplastik dapat dimanfaatkan melalui pendekatan nanoteknologi, khususnya *electrospinning* untuk memproduksi generasi baru *wound dressing* bioaktif dengan pengiriman obat yang terkontrol dan potensi untuk memantau kondisi luka secara *real-time*.

II. Klasifikasi dan Karakteristik Bioplastik untuk *Wound Dressing*

Pemilihan biomaterial yang tepat dianggap sebagai langkah fundamental dalam pengembangan *wound dressing* modern, terutama untuk desain *wound dressing* aktif berbasis nanoteknologi. Langkah ini sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang sifat-sifat bahan yang tersedia. Berdasarkan asal-usulnya, bioplastik untuk aplikasi ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu polimer alami yang unggul dalam bioaktivitas dan polimer sintesis terbaru yang menawarkan stabilitas mekanis dan kontrol yang lebih baik atas degradasi. Ciri-ciri fungsional kedua kelompok bioplastik ini akan dijelaskan secara rinci dengan penekanan pada bahan-bahan yang paling relevan untuk pembuatan *wound dressing* berbasis *nanofiber* (Hidayanti 2021).

Gambar 1. Peta Konseptual Bioplastik untuk *Wound Dressing*
 Sumber Gambar: Dihasilkan dari Gemini dengan *prompt* oleh penulis.

Peta konseptual ini dirancang untuk memberikan kerangka berpikir holistik sebelum pembahasan mendalam dimulai. Visualisasi ini menjabarkan alur logis dari identifikasi masalah klinis seperti luka kronis, infeksi, beban biaya, menuju pemilihan solusi material berbasis bioplastik. Bioplastik diklasifikasikan menjadi dua cabang utama: Polimer Alam seperti kitosan, kolagen, alginat yang unggul dalam bioaktivitas, dan Polimer Sintetis Terbarukan seperti PLA, PCL, PHA yang menawarkan stabilitas mekanik dan kontrol degradasi. Selanjutnya, peta menghubungkan material tersebut dengan teknik fabrikasi kunci mencakup *electrospinning*, *3D printing*, *freeze-drying* yang akan membentuknya menjadi arsitektur fungsional. Pada akhir alur, diilustrasikan aplikasi dan fungsi akhir yang dihasilkan: *smart dressing* dengan sensor, sistem penghantaran obat terkontrol, dan *scaffold* regeneratif. Dengan demikian, gambar ini berfungsi sebagai *roadmap* yang memperjelas keterkaitan antara setiap elemen yang akan dibahas dalam *review* ini.

2.1 Bioplastik Berbasis Polimer Alam (*Natural Biopolymers*)

Polimer alami digunakan secara luas dalam formulasi *wound dressing* karena kemampuannya untuk meniru struktur dan fungsi matriks ekstraseluler (ECM) kulit. Kemampuan meniru ini disebabkan oleh biokompatibilitas yang tinggi, pengenalan sel yang mudah, dan dukungan aktif terhadap berbagai proses regenerasi jaringan (Tasyrah dan Justitia 2024). Sifat-sifat intrinsik ini menjadikan polimer alami sebagai komponen esensial dalam pengembangan generasi baru *wound dressing* bioaktif.

2.1.1 Kitosan (*Chitosan*)

Kitosan adalah polimer kationik yang diperoleh melalui deasetilasi kitin dari cangkang hewan laut. Sifatnya yang terbarukan dan melimpah membuat bahan ini mudah diperoleh. Sifat fungsional utamanya terletak pada aktivitas antimikroba alaminya yang efektif dalam mencegah kolonisasi oleh bakteri patogen (Ivana 2023). Selain itu, sifat hemostatik *chitosan* dapat mempercepat pembekuan darah melalui interaksi

elektrostatik dengan sel darah merah dan trombosit. Kombinasi fungsi antimikroba dan hemostatik ini dianggap sangat relevan untuk aplikasi pada tahap awal penyembuhan luka (Ananda 2022).

2.1.2 Kolagen dan Gelatin

Kolagen didefinisikan sebagai komponen struktural utama dari matriks ekstraseluler (ECM) kulit, sedangkan gelatin adalah turunan yang sebagian denaturasi darinya. Kedua bahan ini memiliki bioaktivitas tinggi karena mengandung motif RGD (Arg-Gly-Asp) dan urutan pengenalan sel lainnya (Chairin 2021). Motif-motif ini secara optimal mendukung adhesi, proliferasi, dan migrasi sel-sel penting seperti fibroblas dan keratinosit. Namun, penggunaan kolagen atau gelatin saja sering terhambat oleh sifat mekaniknya yang relatif lemah dan laju degradasi yang cepat, sehingga diperlukan kombinasi dengan polimer lain untuk meningkatkan daya tahannya (Agnesia dan Herawati 2025).

2.1.2 Selulosa dan Alginat

Selulosa dan alginat diklasifikasikan sebagai polisakarida yang berasal dari tumbuhan dan alga. Kedua bahan ini dikenal karena kapasitas penyerapan cairan (*fluid handling capacity*) yang sangat tinggi (Tampubolon 2024). Kapasitas penyerapan yang unggul ini memainkan peran penting dalam menjaga lingkungan lembap optimal untuk proses epitelisasi. Alginat membentuk gel hidrofilik lembut saat bersentuhan dengan cairan luka, sehingga memberikan perlindungan fisik dan stabilitas pada permukaan luka yang lembab. Sifat pembentuk gel ini dianggap krusial dalam pengobatan luka dengan tingkat eksudasi yang tinggi (Martin 2021).

2.2 Bioplastik Berbasis Polimer Sintetis Terbaru

Keterbatasan polimer alami dalam hal stabilitas mekanik dan pengendalian degradasi dapat diatasi dengan adanya polimer sintetis yang dapat terurai. Pengendalian yang lebih akurat terhadap sifat mekanik dan kinetika degradasi rangkaian penyangga merupakan keunggulan utama material ini. Selain itu, material ini juga dapat menyediakan dasar struktural yang kokoh dan dapat diprediksi untuk *wound dressing* nano-arsitektural.

2.2.1 Polylactic Acid (PLA)

PLA adalah poliester yang dihasilkan melalui fermentasi sumber nabati seperti pati atau gula. Bahan ini memiliki kekuatan tarik dan modulus yang tinggi, sehingga digunakan dalam *wound dressing* yang memerlukan stabilitas struktural jangka menengah (Gaol 2023). Kecepatan degradasi PLA dapat disesuaikan melalui berat molekul dan kristalinitas, sehingga sangat cocok sebagai matriks untuk pengiriman obat terkontrol (*controlled drug delivery*) di lokasi luka (Hendradi *et al.* 2023).

2.2.2 Polycaprolactone (PCL)

PCL diklasifikasikan sebagai poliester semi-kristalin dengan elastisitas tinggi dan biokompatibilitas yang baik untuk aplikasi jangka panjang. Kecepatan degradasi PCL yang relatif lambat (hingga beberapa bulan) membuatnya cocok untuk digunakan sebagai rangkaian rekayasa jaringan pada luka dalam yang memerlukan waktu penyembuhan yang

lebih lama. Peningkatan bioaktivitas tanpa mengorbankan stabilitas struktural sering dicapai dengan menggabungkan PCL dengan polimer alami seperti gelatin dalam campuran (Yusuf dan Diputra 2024).

2.2.3 *Polyhydroxyalkanoate* (PHA)

PHA adalah poliester yang sepenuhnya diproduksi melalui biosintesis oleh mikroorganisme. Bahan ini diklasifikasikan sebagai berkelanjutan dan sepenuhnya *biodegradable*. PHA memiliki profil sifat mekanik yang sangat luas dari rapuh hingga sangat elastis tergantung pada panjang rantai monomer yang menyusunnya (Maulidia dan Azizah 2025). Kemampuan untuk mendesain sifat-sifat bahan ini membuat PHA semakin relevan dalam penelitian terkini tentang *wound dressing* yang membutuhkan personalisasi.

Berdasarkan sintesis di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada jenis bioplastik yang memenuhi semua persyaratan untuk *wound dressing* yang ideal. Polimer alami memiliki keunggulan dalam hal bioaktivitas dan interaksi seluler, tetapi seringkali memiliki kelemahan dalam hal stabilitas mekanis dan pengendalian degradasi. Di sisi lain, polimer sintesis menawarkan stabilitas struktural yang baik dan kemudahan pengolahan, tetapi bioaktivitas alaminya umumnya lebih rendah. Strategi dominan dalam penelitian terbaru telah beralih ke penggabungan atau pencampuran (*blending*) kedua kelompok material ini melalui pendekatan material komposit. Efektivitas strategi hibridisasi ini meningkat secara signifikan ketika material komposit diolah menjadi arsitektur *nanofiber* melalui teknologi *electrospinning*, karena teknologi ini dapat menggabungkan fungsi biologis dan kinerja fisik secara unggul dalam satu platform material terintegrasi yang meniru ECM.

III. Teknologi Fabrikasi untuk Bioplastik sebagai *Wound Dressing*

Kesuksesan bioplastik sebagai *wound dressing* sangat ditentukan oleh metode produksi yang mengubah material tersebut menjadi struktur yang secara optimal mendukung proses regenerasi jaringan. Struktur ideal perban luka harus dirancang untuk meniru arsitektur matriks ekstraseluler (ECM) kulit, terutama pada skala nano, guna mempromosikan adhesi sel yang optimal dan mendukung proliferasi serta diferensiasi sel. Teknologi manufaktur utama yang digunakan untuk mencapai morfologi fungsional ini dijelaskan dalam bagian ini (Rachmawati 2024).

Gambar 2. Diagram Perbandingan Morfologi dan Aplikasi Hasil Fabrikasi
 Sumber Gambar: Dihasilkan dari Gemini dengan *prompt* oleh penulis.

Gambar ini menyajikan bukti visual langsung tentang bagaimana pilihan teknik fabrikasi menentukan morfologi dan, pada akhirnya aplikasi *wound dressing*. Perbandingan ini menegaskan klaim bahwa tidak ada teknik universal, melainkan setiap metode memberikan keunggulan struktural yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan klinis yang berbeda.

3.1 *Electrospinning*

Electrospinning telah ditetapkan sebagai teknologi utama dalam pengembangan *wound dressing* berbasis bioplastik. Cairan polimer ditarik menggunakan tegangan listrik tinggi, sehingga membentuk semburan halus di mana pelarut menguap dan serat dengan diameter nano hingga mikro terbentuk (Ramadhani dan Kusumawati 2023). Serat ini dianggap sangat relevan karena dapat meniru bentuk serat kolagen dan elastin alami dalam ECM. Kesamaan struktur ini memiliki pengaruh signifikan terhadap respons seluler, terutama pada fase interaksi awal antara material dan jaringan (Sawitri 2023).

Pengaruh struktural terhadap respons biologis terutama dimediasi oleh manfaat morfologis yang dihasilkan. *Nanofiber-scaffolds* yang diproduksi melalui *electrospinning* memiliki karakteristik permukaan yang sangat luas dan porositas yang optimal. Karakteristik struktural ini mendukung pertukaran gas, menjaga luka tetap lembab, dan menyerap eksudat dengan kapasitas besar. Luas permukaan kontak yang besar antara material dan sel pada akhirnya mengarah pada peningkatan adhesi sel, proliferasi, dan aktivitas biologis lainnya yang secara sinergis mendukung proses penyembuhan (Devi *et al.* 2023).

Peningkatan fungsi bahan dapat dicapai melalui berbagai modifikasi teknis *electrospinning* yang telah dikembangkan. *Electrospinning* koaksial menghasilkan struktur inti-kulit yang memungkinkan pengemasan agen terapeutik dalam serat, sehingga pelepasan obat menjadi lebih terkontrol dan stabil (Maharani 2022). Di sisi lain, emulsi *electrospinning* memudahkan penggabungan molekul hidrofilik dan

hidrofobik dalam satu serat, sehingga meningkatkan kemampuan rangkaian untuk membawa molekul terapeutik dengan sifat yang berbeda. Pendekatan modifikasi ini mengubah fungsi biomaterial dari penutup luka pasif menjadi sistem terapeutik aktif dan responsif (Permata *et al.* 2023).

3.2 Teknologi Fabrikasi Pendukung

Transformasi menuju sistem terapeutik yang lebih kompleks seringkali memerlukan integrasi dengan teknik manufaktur pendukung lainnya. Beberapa teknik manufaktur digunakan sebagai pelengkap *electrospinning* untuk memperoleh karakteristik struktural yang tidak dapat dicapai hanya dengan *nanofiber* (Elma 2023).

3D-printing dan *bioprinting* menawarkan tingkat kontrol desain yang tinggi dan kemampuan untuk mencetak struktur dengan geometri yang direncanakan. Teknik-teknik ini sangat relevan untuk pembuatan *scaffold* kompleks dengan porositas dan dimensi yang dapat disesuaikan secara presisi (Ana 2022). Pada tingkat yang lebih canggih, *bioprinting* memungkinkan integrasi sel hidup bersama dengan bahan bioplastik (*bio-ink*), sehingga struktur yang dicetak dapat langsung berfungsi sebagai platform untuk rekonstruksi jaringan skala makro (Nurhaidha *et al.* 2025).

Selain teknologi cetak, metode konvensional seperti *freeze-drying* dan *solvent casting* masih memainkan peran penting. *Freeze-drying* menghasilkan struktur dengan pori-pori makro yang besar dan konektivitas tinggi, sehingga cocok untuk aplikasi yang memerlukan penyerapan eksudat yang besar. Pengecoran pelarut, di sisi lain, digunakan untuk memproduksi *film* bioplastik dengan ketebalan yang lebih stabil dan seragam. Kedua metode ini dianggap efektif untuk produksi skala makro, meskipun tidak mampu menghasilkan nano-arsitektur seperti *electrospinning* (Syafri 2025).

Berdasarkan analisis, *electrospinning* masih diakui sebagai metode paling efektif untuk memproduksi *scaffold* bioplastik dengan morfologi *nanofiber* yang penting untuk regenerasi jaringan. Keuntungan utama dari teknik ini adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan fungsi mekanis, biologis, dan terapeutik dalam satu platform material. Teknologi pendukung seperti pencetakan 3D, *bioprinting*, *freeze-drying*, dan *solvent casting* memainkan peran strategis yang komplementer. Peran ini tercermin dalam penciptaan desain untuk perban luka berlapis atau struktur hierarkis yang lebih kompleks, termasuk sistem yang meniru organisasi lapisan dermis-epidermis kulit manusia.

IV. Inovasi dan Tren Aplikasi Bioplastik pada *Wound Dressing*

Pengembangan bioplastik untuk *wound dressing* telah melampaui fungsi aslinya sebagai penutup pasif. Inovasi terbaru berfokus pada desain sistem yang dapat berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan luka, memberikan terapi yang ditargetkan, dan memantau proses penyembuhan (Azadi 2024).

Gambar 3. Mekanisme Wound Dressing Generasi Baru
 Sumber Gambar: Dihasilkan dari Gemini dengan *prompt* oleh penulis.

Gambar ini menggambarkan visi integratif dari *wound dressing* generasi baru yang bersifat multifungsi dan responsif. Ilustrasi ini memvisualisasikan transformasi *wound dressing* dari penutup pasif menjadi sistem terapi-diagnostik aktif yang mampu merespons kondisi luka secara dinamis. Bagian inovasi ini membahas tiga tren utama dalam penerapan bioplastik yang akan menentukan masa depan *wound dressing*.

4.1. Pembalut Luka Fungsional Multifase

Generasi baru *wound dressing* harus mampu melakukan berbagai intervensi terapeutik pada setiap tahap proses penyembuhan. Bioplastik menawarkan platform ideal untuk integrasi fungsi pengobatan dan pencegahan infeksi. Integrasi ini sering kali diwujudkan melalui Sistem Pengiriman Obat Terkendali (Nisa 2023). Teknologi serat nano berbasis bioplastik, khususnya PLA, PCL, dan kopolimernya, berfungsi sebagai mikroservoir untuk berbagai agen terapeutik. Kunci fundamental dari sistem ini terletak pada penggunaan biodegradabilitas polimer itu sendiri. Kecepatan pelepasan agen aktif, seperti antibiotik, faktor pertumbuhan, atau zat antiinflamasi, dapat dikontrol secara akurat melalui kinetika degradasi matriks polimer *nanofiber*. Kemampuan untuk mengatur kecepatan degradasi PLA atau PCL dengan memanipulasi kristalinitas atau komposisi komposit merupakan wawasan penting untuk mencapai pengobatan yang dipersonalisasi. Pelepasan antibiotik yang cepat pada fase awal infeksi dapat diikuti oleh pelepasan lambat dan terus-menerus faktor pertumbuhan pada fase proliferasi, sehingga memastikan intervensi yang tepat waktu dan terarah (Fahmi 2020).

Selain terapi yang dihasilkan, pencegahan infeksi dini juga diminimalkan melalui fungsi antibakteri yang dimilikinya. Bioplastik menawarkan dua peluang strategis untuk mencapai fungsi antibakteri yang krusial ini. Pertama memanfaatkan bioaktivitas alami, seperti sifat antimikroba bawaan kitosan yang dapat mempengaruhi integritas berbagai membran sel (Faridah 2022). Kedua melalui modifikasi komposit,

yaitu integrasi agen antimikroba non-lindi seperti nanopartikel perak (AgNP) ke dalam matriks bioplastik. Integrasi ini memberikan aktivitas antibakteri yang luas dan tahan lama tanpa risiko sitotoksitas terhadap sel-sel kulit yang mengelupas (Aprilia *et al.* 2024).

4.2. Bioplastik Cerdas (*Smart and Responsive Bioplastics*)

Evolusi menuju fungsi preventif dan terapeutik yang responsif telah menghasilkan konsep bioplastik pintar. Inovasi masa depan terletak pada kemampuannya untuk berinteraksi dua arah dan melaporkan kondisi luka secara waktu nyata (*real-time*), yang merupakan lompatan besar menuju pengobatan prediktif (Sasongko *et al.* 2025).

Kemampuan interaksi ini diwujudkan melalui fungsi diagnostik dan pemantauan waktu nyata (*real-time*). *Wound dressing* pintar dapat diintegrasikan dengan sensor kimia berbasis polimer konduktif atau bioplastik yang dimodifikasi. Sensor ini dirancang untuk merespons perubahan parameter biokimia spesifik di lingkungan luka. Pergeseran pH menuju alkalinitas yang seringkali mengindikasikan infeksi bakteri, dapat dideteksi oleh bioplastik yang diimpregnasi dengan pewarna sensitif pH, yang menghasilkan perubahan warna yang memberikan peringatan visual (Widarti *et al.* 2025). Demikian pula, keberadaan enzim protease dalam konsentrasi abnormal dapat memicu degradasi polimer sensitif tertentu dan menghasilkan sinyal. Bioplastik menawarkan platform biokompatibel untuk diagnostik langsung di lokasi luka. Kemampuan pemantauan waktu nyata ini memungkinkan intervensi segera, mengurangi kebutuhan penggantian balutan yang tidak perlu, dan meminimalkan trauma pada jaringan yang beregenerasi.

4.3. Aplikasi Rekayasa Jaringan (*Tissue Engineering*)

Sebuah langkah lebih maju dari *wound dressing* pintar adalah pendekatan yang secara aktif memandu rekonstruksi anatomi. Bioplastik diposisikan sebagai fondasi struktural untuk mempercepat proses regenerasi jaringan kompleks. Fondasi ini diwujudkan dalam bentuk perancah regeneratif aktif. Bioplastik yang diproduksi sebagai *nanofiber* atau perancah berpori tinggi, berfungsi sebagai cetakan sementara yang meniru matriks ekstraseluler (ECM) alami. Perancah ini kemudian dapat disuntikkan dengan sel autologous, sel punca, atau sel progenitor, mengubahnya menjadi sistem regeneratif aktif yang secara fisik memandu remodeling dermis dan epidermis. Sifat degradasi bioplastik yang terkendali memastikan bahwa perancah tersebut terurai secara bertahap seiring terbentuknya jaringan baru.

Kompleksitas struktural kulit alami dapat ditiru melalui pembalut berlapis/berlapis-lapis yang inovatif. Sistem berlapis ini menggabungkan dua atau lebih jenis bioplastik dengan fungsi yang saling melengkapi. Lapisan kontak luka biasanya memanfaatkan polimer alami yang sangat bioaktif, seperti kolagen atau kitosan, untuk berinteraksi langsung dengan sel dan mendukung pertumbuhannya (Wijayanti *et al.* 2024). Lapisan pelindung luar terbuat dari polimer sintesis seperti PCL yang lebih kuat dan terdegradasi secara perlahan. Polimer ini memberikan stabilitas mekanis, mencegah kontaminasi mikroba, dan membatasi kehilangan air transepidermal (Putri 2022). Desain hierarkis ini memastikan bahwa *wound dressing* tidak hanya melindungi tetapi juga menciptakan lingkungan mikro yang optimal pada antarmuka antara luka dan material.

Tabel 1. Sintesis Penelitian Bioplastik untuk *Wound Dressing*

Bioplastik (Jenis)	Teknik Fabrikasi	Fungsi / Agen Terapeutik	Kelebihan dan Tantangan	Referensi
Kitosan/PCL Komposit	<i>Electro spinning</i>	Antimikroba, Stabilitas Mekanik	<p>Sinergi bioaktivitas Kitosan dan kekuatan PCL, ideal untuk fase awal penyembuhan.</p> <p>Kompleksitas sterilisasi untuk mempertahankan bioaktivitas Kitosan.</p>	<p>Korniienko <i>et al.</i> (2024). https://doi.org/10.3390/polym16121729</p> <p>Andrade del Olmo <i>et al.</i> (2024). https://doi.org/10.3390/polym16101333</p> <p>Yang <i>et al.</i> (2020). https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.0c00674</p>
PLA (Core) / GF(Shell)	<i>Coaxial Electro spinning</i>	<i>Controlled Drug Delivery</i> (Faktor Pertumbuhan)	<p>Mampu mengatur pelepasan GF yang optimal untuk fase proliferasi jaringan.</p> <p>Biaya produksi tinggi dan isu skalabilitas <i>coaxial electro spinning</i>.</p>	<p>Wang <i>et al.</i> (2023). https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2023.112003</p> <p>Ma <i>et al.</i> (2020). https://doi.org/10.7150/thno.45035</p> <p>Taokaew dan Chuenkaek (2024). https://doi.org/10.3390/fib12030026</p>

Alginat / Gelatin	<i>Free-Drying</i>	Penyerapan Eksudat Tinggi, Bioaktif	Struktur pori besar, sangat efektif pada luka dengan eksudat berlimpah. Kekuatan mekanik rendah (perlu layering) dan tidak memiliki arsitektur nanoskala.	Afjoul <i>et al.</i> (2020). https://doi.org/10.1016/j.msec.2020.110957 Ndlovu <i>et al.</i> (2021). https://doi.org/10.3390/polym13172959 Fayyazbakhsh <i>et al.</i> (2022). https://doi.org/10.18063/ijb.v8i4.618
PCL Termodifikasi	<i>Emulsion Electro spinning</i>	Sensor pH (Perubahan Warna)	Berfungsi sebagai <i>wound dressing</i> cerdas yang memberikan indikasi visual cepat untuk diagnosis infeksi. Regulasi kompleks untuk material sensor yang terintegrasi pada perangkat medis.	Sadeghi-Avalshahr <i>et al.</i> (2023). https://doi.org/10.1007/s00289-022-04357-1 Cui <i>et al.</i> (2020). https://doi.org/10.1007/s10570-020-03219-1 Sen <i>et al.</i> (2024). https://doi.org/10.1021/acsabm.3c01000

Beberapa kesenjangan penelitian utama masih perlu diatasi untuk mempercepat transisi teknologi ini dari laboratorium ke aplikasi klinis. Tantangan paling mendasar terletak pada skalabilitas dan standarisasi produksi, karena proses inti seperti *electrospinning* sebagian besar terbatas pada skala laboratorium tanpa protokol produksi massal yang terstandarisasi untuk memastikan morfologi dan kinerja *nanofiber* yang konsisten. Regulasi dan biaya juga menimbulkan hambatan yang signifikan, karena kompleksitas dan proses persetujuan yang panjang untuk kombinasi obat-alat medis, ditambah dengan biaya produksi bahan baku dan proses manufaktur canggih yang masih tinggi, membatasi aksesibilitas komersial. Selain itu, stabilitas

agen terapeutik yang dimuat ke dalam matriks bioplastik tetap menjadi tantangan teknis yang krusial, karena aktivitas biologis molekul sensitif seperti faktor pertumbuhan atau peptida antimikroba harus dipertahankan selama sterilisasi, penyimpanan, dan setelah aplikasi dalam lingkungan luka yang dinamis.

V. Kesimpulan dan Perspektif Masa Depan

5.1 Kesimpulan

Review ini menyoroti kontribusi bioplastik sebagai material inti bagi pengembangan *wound dressing* generasi mendatang. Material-material ini pada dasarnya memenuhi kriteria utama *wound dressing* ideal: biokompatibilitas tinggi, *biodegradability* terkendali, dan sifat bioaktif. Sinergi material yang unggul dihasilkan dari kombinasi strategis polimer alami, seperti kitosan dan kolagen dengan polimer sintesis terbaru, seperti PLA dan PCL. Transformasi bioplastik menjadi struktur nano fibrosa yang secara arsitektur menyerupai matriks ekstraseluler (ECM) kulit semakin dimungkinkan melalui penerapan teknologi *electrospinning*. Transformasi struktural ini menghasilkan peningkatan efisiensi interaksi sel-material dan sistem penghantaran obat. Peningkatan efisiensi ini berkontribusi pada realisasi konsep balutan multifase. Pengembangan balutan yang dapat mengendalikan infeksi melalui sifat antibakteri inheren dan mendorong penyembuhan melalui pelepasan agen terapeutik yang terkendali menjadi semakin memungkinkan. Jalan menuju inovasi yang lebih visioner juga telah dibuka, yaitu integrasi bioplastik sebagai platform biokompatibel untuk pemantauan luka secara *real-time*, seperti pada balutan pintar yang sensitif terhadap pH. Pergeseran peran balutan dari penutup pasif menjadi sistem intervensi dan diagnostik aktif juga didorong oleh evolusi ini.

Pertanyaan penelitian utama mengenai penggunaan bioplastik melalui pendekatan nanoteknologi, khususnya *electrospinning*, telah terjawab berdasarkan tiga hasil utama. Pertama, bioaktivitas yang dibutuhkan dicapai dengan merekayasa bioplastik menjadi struktur nanofibrous yang meniru ECM dan memanfaatkan sifat intrinsik polimer alami. Kedua, kemungkinan pelepasan obat yang terkendali diwujudkan dengan memanipulasi laju degradasi matriks polimer dan mengenkapsulasi agen terapeutik di dalam nanostruktur. Ketiga, potensi pemantauan luka secara *real-time* dibuka dengan mengintegrasikan material sensor responsif ke dalam platform bioplastik yang sama. Ketiga fungsi ini secara sinergis mengubah bioplastik dari material balutan sederhana menjadi sistem terintegrasi yang aktif, cerdas, dan berpotensi regeneratif. Pada saat yang sama, ketiga fungsi ini menetapkan arah untuk penelitian masa depan yang berfokus pada personalisasi, produksi yang terukur, dan integrasi fungsi diagnostik yang lebih luas.

5.2 Perspektif Masa Depan

Penelitian di masa mendatang difokuskan untuk mengatasi hambatan teknis ini dan mengembangkan paradigma baru. Arah penelitian bioplastik untuk *wound dressing* diperkirakan akan berkembang menjadi tiga area utama selama dekade mendatang.

1. Pengembangan *wound dressing* yang sepenuhnya bioaktif dan regeneratif. Pengembangan ini akan berfokus pada *wound dressing* yang tidak hanya biokompatibel tetapi juga secara aktif memancarkan *biosignal* spesifik untuk merekrut sel punca endogen dan memandu regenerasi jaringan terstruktur. Kunci untuk mewujudkan visi ini terletak pada desain polimer cerdas yang

dapat dipersonalisasi berdasarkan profil biologis dan jenis luka pasien. Personalisasi terapeutik ini akan didukung oleh kemunculan sistem multi-sensor terintegrasi. Integrasi beberapa sensor seperti untuk memantau pH, suhu, kelembapan, dan biomarker spesifik seperti enzim ke dalam platform bioplastik akan menjadi standar. Sistem ini dapat menyediakan data diagnostik *in-situ* yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mendukung terapi dinamis.

2. Personalisasi dan skalabilitas produksi akan ditangani oleh inovasi dalam manufaktur otomatis dan cepat. Pengembangan sistem manufaktur *loop* tertutup, seperti *electrospinning berthroughput* tinggi dan *bioprinting 3D* otomatis, akan menjadi prioritas. Teknologi ini memungkinkan produksi *wound dressing* yang cepat dan ekonomis yang disesuaikan dengan geometri dan kebutuhan spesifik luka pasien.

Gambar 4. Diagram Alur Tantangan dan Perspektif Masa Depan
Sumber Gambar: Dihasilkan dari Whimsical oleh penulis.

Berdasarkan perkembangan ini, bioplastik diharapkan dapat berfungsi lebih dari sekadar *wound dressing*. Material ini akan berkembang menjadi perangkat medis yang terintegrasi dan cerdas yang mampu berfungsi sebagai sistem penghantaran obat yang responsif, perangkat diagnostik waktu nyata, dan matriks rekayasa jaringan yang terdegradasi dalam kondisi terkendali setelah fungsi regeneratifnya selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afjoul H, Shamloo A, Kamali A. 2020. Freeze-gelled alginate/gelatin scaffolds for wound healing applications: An in vitro, in vivo study. *Materials Science and Engineering: C*. 113. 110957. <https://doi.org/10.1016/j.msec.2020.110957>
- Agnesia P, Herawati E. 2025. Biomaterial berbasis ikan untuk kesehatan. Alifba Media. <https://www.alifba.id>
- Ana ID. 2022. *Tinjauan biomedis: Biokeramik dan rekayasa jaringan*. UGM PRESS.
- Ananda RTR, Ervina I. 2022. Peranan Kitosan Dalam Terapi Periodontal The Role Of Chitosan In Periodontal Therapy.
- Andrade del Olmo J, Mikeš P, Asatiani N, Alonso JM, Saez Martinez V, Perez GR. 2024. Alternating current electrospinning of polycaprolactone/chitosan nanofibers for wound healing applications. *Polymers*. 16:10. 1333. <https://doi.org/10.3390/polym16101333>
- Aprilia S, Shofiyatun S, Fitriyah IJ, Erlangga SY. 2024. Green Synthesis Nanopartikel Perak-Gelatin dengan Ekstrak Limbah Kulit Manihot esculenta untuk Aplikasi Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS). *International Journal of Science, Technology and Applications*. 2:1. Hlm. 47-57.
- Atina A, Kartiwi P, Fahera J. 2025. Potensi Antibakteri Serat Nano dari Ekstrak Tanaman Obat Indonesia: Tinjauan Fitokimia dan Teknologi Elektrospinning. *Jurnal Penelitian Fisika dan Terapannya (JUPITER)*. 6:2. Hlm. 29-40.
- Azadi A. 2024 *Teknologi Plat Biomedis Berbasis PLA dan Pati Sagu: Potensi dan Implementasi*. Penerbit Adab.
- Chairin A. 2021. Sifat Fungsional dan Kimia Gelatin Kulit Sapi Hasil Hidrolisis Enzim Protease pada Konsentrasi dan Waktu Hidrolisis Berbeda. Doctoral dissertation: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Cui L, Hu JJ, Wang W, Yan C, Guo Y, Tu C. 2020. Smart pH Response Flexible Sensor Based on Calcium Alginate Fibers Incorporated with Natural Dye for Wound Healing Monitoring. *Cellulose*. 27:11. Hlm. 6367-6381. <https://doi.org/10.1007/s10570-020-03219-1>
- Devi NNLPS, Kep M, An SK, Antari GAA, Kep M, Kep S, Kep M. 2023. Menggali esensi luka: pengenalan, penilaian, dan penanganan yang tepat. Kaizen Media Publishing.
- DPEra SK, Kep M, Nugroho FC, Naibaho T, Amalia LR. 2024. Panduan lengkap untuk tenaga kesehatan: pencegahan, pengobatan, dan perawatan komprehensif pasien dengan kanker. Nuansa Fajar Cemerlang.
- Elma M. 2023. Fundamental dan aplikasi membran hollow fiber untuk pengolahan air.
- Fahmi MZ. 2020. Nanoteknologi dalam perspektif kesehatan. Airlangga University Press.
- Faridah CN. 2022. Potensi bioplastik dengan penambahan agen antibakteri sebagai kemasan aktif ramah lingkungan. *Edufortech*. 7:1. Hlm. 11-20.
- Fayyazbakhsh F, Khayat MJ, Leu MC. 2022. 3D-Printed Gelatin-Alginate Hydrogel Dressings for Burn Wound Healing: A Comprehensive Study. *International Journal of Bioprinting*. 8:4. Hlm. 618. <https://doi.org/10.18063/ijb.v8i4.618>
- Gaol LL. 2023. Studi sifat mekanikal biokomposit poli asam laktat partikel serat pisang dengan penambahan bahan penyerasi (compatibilizing agent).

- Girsang BM, Nasution LR, Ginting KH, Elfira E. 2025. Etnofarmakologi: pengobatan herbal tradisional Indonesia untuk perawatan luka. *Azzia Karya Bersama*.
- Hendradi E, Hariyadi DM, Purwanti T, Rijal MAS, Miatmoko A, Retnowati D. 2023. *Teknologi penghantaran obat*. Airlangga University Press.
- Hidayanti F. 2021. *Fisika material: material biokomposit*.
- Ivana C, Husin AS, Setiawati A. 2023. Metode ekstraksi dan karakterisasi kitosan dari limbah seafood: kajian pustaka. Dalam: *Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia "Kejuangan"*. Hlm. 1-1.
- Korniienko V, Husak Y, Diedkova K, Varava Y, Grebnevs V, Pogorielova O, Pogorielov M. 2024. Antibacterial Potential and Biocompatibility of Chitosan/Polycaprolactone Nanofibrous Membranes Incorporated with Silver Nanoparticles. *Polymers*. 16:12. Hlm. 1729. <https://doi.org/10.3390/polym16121729>
- Ma T, Yang Y, Quan X, Lu L, Xia B, Gao J, Huang J. 2020. Oxygen Carrier in Core-Shell Fibers Synthesized by Coaxial Electrospinning Enhances Schwann Cell Survival and Nerve Regeneration. *Theranostics*. 10:20. Hlm. 8957. <https://doi.org/10.7150/thno.45035>
- Maharani DEK. 2022. Sintesis dan karakterisasi nanoemulsi kurkumin berlapis kitosan SiO₂ sebagai material penghantar obat responsif pH.
- Martin S. 2021. Sintesa dan karakterisasi hidrogel dari natrium alginat dan ekstrak belimbing wuluh pada textile wound dressing.
- Maulidia J, Azizah F. 2025. Studi polimer biodegradable untuk pengemasan ramah lingkungan. *Journal of Science and Mathematics Education*. 1:1. Hlm. 10-15.
- Ndlovu SP, Ngece K, Alven S, Aderibigbe BA. 2021. Gelatin-Based Hybrid Scaffolds: Promising Wound Dressings. *Polymers*. 13:17. Hlm. 2959. <https://doi.org/10.3390/polym13172959>
- Nisa FN. 2023. Studi kasus pada pasien post debridement ulkus diabetikum dengan intervensi inovasi perawatan luka moist wound healing di rumah sakit Mardi Waluyo Kota Metro tahun 2023 [Disertasi]. Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.
- Nurhaidha RT, Nurani S, Al-Islami ZN, Cahyanto T. 2025. Perkembangan teknologi organ tiruan cetakan 3D (bioprinting) dalam perspektif bioetika dan hukum islam. *Vitalitas Medis: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*. 2:1. Hlm. 160-184.
- Permata FS, Paramanandi DA, Amalia MR. 2023. *Rekayasa Jaringan (Tissue Engineering)*. Universitas Brawijaya Press.
- Putri HE. 2022. Formulasi, Uji Karakteristik Dan Uji Permeasi Dissolving Microneedle Ceftriaxone Menggunakan Polivinil Prolidone Dan Polivinil Alkohol Dengan Berbagai Perbandingan Konsentrasi [Disertasi]. Universitas Hasanuddin.
- Rachmawati YD. 2024. Application Of Wound Dressings From Chitosan-Alginate-Collagen Biocomposites. *Formosa Journal of Applied Sciences*. 3:7. Hlm. 3017-3028.
- Ramadhani NEP, Kusumawati DH. 2023. Karakteristik Antibakteri Dari Wound Dressing PVA–Sodium Alginat. *Sains Dan Matematika*. 8:2. Hlm. 41-49.
- Sadeghi-Avalshahr AR, Molavi AM, Nokhasteh S, Harati Z. 2023. Recent Advances In Fabrication Of Smart Dressings For Real-Time Monitoring Of pH In

- Chronic Wounds—A Review. *Polymer Bulletin*. 80:6. Hlm. 5831-5859.
<https://doi.org/10.1007/s00289-022-04357-1>
- Sari DP. 2024. Pengaruh Pemberian Gel Secretom Hypoxia Mesenchymal Stem Cell (SH-MSCs) Terhadap Ekspresi Gen P65 Dan Il-1 β (Studi Eksperimental In Vivo Pada Tikus Galur Wistar Model Infeksi Kulit Superfisial Yang Diinduksi Bakteri *Staphylococcus Aureus*) [Tesis]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Sasongko NHP, Putra RAC, Lidiyawati H, Kep S, Kep NM, Andarmoyo S. 2025. *Revolusi Kesehatan: Kolaborasi Teknologi, Inovasi, Dan Kebijakan*. PT. Nawala Gama Education.
- Sawitri W. 2023. Pengaruh Pemberian Gel Secretom Hypoxia Mesenchymal Stem Cell Terhadap Ekspresi Gen-Sma Dan Densitas Kolagen (Studi Eksperimental In Vivo Pada Tikus Galur Wistar Model Infeksi Kulit Superfisial Yang Diinduksi Bakteri *Staphylococcus Aureus*) [Tesis]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Sen RK, Prabhakar P, Shruti, Verma P, Vikram A, Mishra A, Dhand C. 2024. Smart Nanofibrous Hydrogel Wound Dressings For Dynamic Infection Diagnosis And Control: Soft But Functionally Rigid. *ACS Applied Bio Materials*. 7:2. Hlm. 999-1016. <https://doi.org/10.1021/acsabm.3c01000>
- Suryani S, Rihayat T, Fitria F, Safitri A. 2022. Pembuatan Bioplastik Ramah Lingkungan Berbasis PLA-PCL Dengan Composite Catechin Dan Kitosan Sebagai Bahan Baru Pengganti Plastik Berbasis Petroleum. *Jurnal Sains Dan Teknologi Reaksi*. 20:1.
- Syafri E, Sari NH, Putri GE. 2025. *Bioplastik Dari Pati: Teknologi Dan Aplikasi*.
- Tampubolon LW. 2024. Kemampuan Antibakteri Dari Biokomposit Berbahan Dasar Selulosa/Kitosan/Alginat Sebagai Bahan Pembalut Luka [Disertasi]. Universitas Medan Area.
- Taokaew S, Chuenkaek T. 2024. Developments Of Core/Shell Chitosan-Based Nanofibers By Electrospinning Techniques: A Review. *Fibers*. 12:3. Hlm. 26. <https://doi.org/10.3390/fib12030026>
- Tasyrah AA, Justitia KH. 2024. Pengembangan Sintetis PVA-Alginat Dengan Crosslinking Asam Sitrat Yang Mengandung Ekstrak Daun Sirih Sebagai Pembalut Luka (Wound Dressing) Antibakteri [Disertasi]. Universitas Islam Indonesia.
- Wang C, Zhang Q, Hou G, Wang C, Yan H. 2023. Sustained Release Of EGF/bFGF Growth Factors Achieved By Mussel-Inspired Core–Shell Nanofibers With Hemostatic And Anti-Inflammatory Effects For Promoting Wound Healing. *European Polymer Journal*. 190. Hlm. 112003. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2023.112003>
- Widarti E, Efitra E, Juansa A, Adhy DR, Anwar N, Prasetya LA, Rianty E. 2025. *Smart Life With Internet Of Things (IoT): Optimalisasi & Pemanfaatan IoT Untuk Kehidupan Modern*. PT. Star Digital Publishing.
- Wijayanti DA, Herawati D, Karina VM, Murdiastuti K. 2024. Chitosan Collagen Hydrogel: A Potential Scaffold Biomaterial For Periodontal Regenerative Treatment. *Interdental Jurnal Kedokteran Gigi (IJKG)*. 20:1. Hlm. 124-132.

- Yang S, Li X, Liu P, Zhang M, Wang C, Zhang B. 2020. Multifunctional Chitosan/Polycaprolactone Nanofiber Scaffolds With Varied Dual-Drug Release For Wound-Healing Applications. ACS Biomaterials Science & Engineering. 6:8. Hlm. 4666-4676.
<https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.0c00674>
- Yusuf Y, Diputra AH. 2024. Konsep Dasar Scaffold Biomaterial Dan Rekayasa Jaringan. UGM PRESS.